

ACESSIBILIDADE DIGITAL E EDUCAÇÃO DE SURDOS: CONSTRUINDO PONTES PARA O APRENDIZADO

Geraldo Venceslau de Lima Júnior ¹
Daniel Lopes Romeu ²
Giovana Cristina de Campos Bezerra ³

¹Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, geraldo.venceslau@ifce.edu.br

²Mestrado em Educação – Instituto Federal Sul-rio-grandense, danielufpellibras@gmail.com

³Doutoranda em Estudos Linguísticos e Estudos Literários – Universidade Federal do Pará, arlgini.campos4@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15477752

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos têm modificado profundamente os modos de ensinar e aprender, especialmente com a inserção das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) nos contextos educativos. Tais recursos, quando utilizados de forma crítica e planejada, podem favorecer a democratização do conhecimento e a inclusão de sujeitos historicamente marginalizados, como a população surda (Alemida e Lima, 2024). No entanto, a presença de recursos digitais não garante, por si só, práticas pedagógicas equitativas. Para os estudantes surdos, a acessibilidade digital envolve não apenas a disponibilização de ferramentas tecnológicas, mas a incorporação da Libras, e como diz André et al. (2020, p. 14) aprendizagem e desenvolvimento do aluno é a comprovação da eficácia da incorporação das novas tecnologias no ensino. o respeito à visualidade e o reconhecimento da identidade surda como elementos estruturantes do processo educativo (Lobato *et al.*, 2020).

A acessibilidade digital, neste sentido, deve ser entendida como um direito educacional, e não como um favor ou benefício opcional. Ela está relacionada à garantia do acesso pleno à informação e ao conhecimento por meio de recursos e linguagens compatíveis com as necessidades dos usuários. Quando se trata da população surda, esse acesso está diretamente ligado à presença da Língua Brasileira de Sinais (Libras), à visualidade como elemento central da aprendizagem e ao respeito pelas especificidades da cultura surda. Segundo Novais (2024), é necessário compreender o surdo não a partir de uma perspectiva deficitária, mas como sujeito de uma comunidade linguística própria, com modos particulares de comunicação, cognição e expressão.

Entretanto, apesar de avanços significativos na legislação brasileira como a Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão, e o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta sua difusão no âmbito educacional, ainda existem lacunas entre o que é garantido por lei e o que se realiza na prática pedagógica, sobretudo em ambientes digitais. Muitos dos conteúdos e plataformas educacionais continuam sendo produzidos em formatos que desconsideram a visualidade, a Libras e a mediação necessária para o real acesso de estudantes surdos à aprendizagem. Isso implica na exclusão, ainda que sutil, de sujeitos que dependem de práticas pedagógicas mais visuais, interativas e culturalmente adequadas (Carvalho, 2023).

Ao intensificar o uso das tecnologias e o ensino remoto emergencial, evidenciou ainda mais essas desigualdades. Enquanto alunos ouvintes puderam acessar conteúdos em vídeos, textos e áudios, estudantes surdos, muitas vezes, encontraram barreiras intransponíveis, pela ausência de intérpretes, de materiais em Libras e de recursos visuais acessíveis. Segundo Skliar (1998), a questão não está apenas em "incluir" o surdo, mas em "reconfigurar" os espaços educacionais para que a surdez seja compreendida como uma diferença, e não como uma deficiência. A acessibilidade digital, portanto, deve ser concebida como prática política e pedagógica, capaz de reconstruir os modos de ensinar e aprender a partir da diferença e da pluralidade. “concebida como prática política e pedagógica, capaz de reconstruir os modos de ensinar e aprender a partir da diferença e da pluralidade.” Nonaka (2021, p. 20).

Diante desse cenário, este estudo propõe-se a investigar as interfaces entre acessibilidade digital e a educação de surdos no contexto contemporâneo, com ênfase nas práticas pedagógicas mediadas por tecnologias. Busca-se compreender como os recursos digitais têm (ou não) promovido o acesso efetivo ao conhecimento por parte de estudantes surdos, e quais estratégias podem ser implementadas para que essa mediação tecnológica seja, de fato, inclusiva. Parte-se da premissa de que a tecnologia, quando pensada a partir das necessidades da comunidade surda e articulada com práticas pedagógicas críticas, pode ser uma ponte sólida para o aprendizado e a cidadania.

Quadro 1: Interfaces entre Acessibilidade Digital e Educação de Surdos

Aspectos Investigados	Descrição
Tema central	Acessibilidade digital na educação de surdos
Contexto	Sociedade contemporânea e práticas pedagógicas mediadas por tecnologias

I SEDPI

I SEMANA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E PEDAGOGIA INOVADORA

Tecnologia e Pedagogia em Sintonia com o futuro

27 e 28 de junho de 2025

Objetivo geral	Compreender como os recursos digitais têm (ou não) promovido o acesso ao conhecimento por estudantes surdos
Objetivo específico	Investigar estratégias que tornem a mediação tecnológica efetivamente inclusiva
Premissa teórica	A tecnologia, quando articulada com práticas pedagógicas críticas e voltada às necessidades da comunidade surda, pode ser ponte para o aprendizado e a cidadania

Fonte: Elaborador pelos autores (2025).

As interfaces entre acessibilidade digital e a educação de surdos se constituem como zonas de articulação entre distintas dimensões tecnológica, pedagógica, linguística e sociocultural que, quando integradas, podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Não se trata apenas de inserir recursos digitais no cotidiano escolar, mas de compreender como esses recursos dialogam com as necessidades específicas dos estudantes surdos. A acessibilidade digital, nesse contexto, transcende a adaptação técnica de plataformas e conteúdos, exigindo uma abordagem pedagógica que reconheça a Libras como língua de instrução, valorize a visualidade como base cognitiva da aprendizagem e promova a equidade comunicacional. Assim, tais interfaces revelam-se como pontos de encontro entre o uso crítico da tecnologia, a prática docente inclusiva e o respeito à identidade surda, configurando um caminho possível para a construção de uma educação verdadeiramente bilíngue, acessível e cidadã.

O objetivo geral do trabalho é analisar como a acessibilidade digital tem sido incorporada na educação de surdos, identificando os desafios e as possibilidades dessa integração no processo de ensino e aprendizagem. Como objetivos específicos, pretende-se: a) mapear os principais recursos digitais utilizados no ensino de surdos e verificar sua adequação à Libras e à visualidade; b) investigar como professores e intérpretes percebem e utilizam as tecnologias em contextos educacionais com alunos surdos; e c) propor diretrizes para a construção de ambientes digitais mais acessíveis, interativos e culturalmente sensíveis.

Trata-se, portanto, de um estudo que visa contribuir com a produção de conhecimento no campo da educação inclusiva e das tecnologias assistivas, oferecendo subsídios teóricos e práticos para a construção de ambientes de aprendizagem mais justos, plurais e acessíveis. Ao discutir a acessibilidade digital como um direito e não como uma

concessão, este trabalho reforça o compromisso ético e político da educação com a diversidade e com o protagonismo dos sujeitos surdos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, com base em pesquisa bibliográfica. A investigação qualitativa permite a compreensão aprofundada de fenômenos sociais e educacionais, considerando os significados, valores e práticas dos sujeitos e instituições envolvidas. Nesse tipo de pesquisa, o objetivo não é quantificar dados, mas refletir criticamente sobre a realidade, com base em teorias, conceitos e produções acadêmicas consolidadas. Segundo Minayo (2001), a abordagem qualitativa está voltada à interpretação dos fenômenos e à atribuição de significados, sendo adequada para estudos que envolvem processos educativos e experiências humanas.

A pesquisa bibliográfica consistiu na seleção, leitura e análise de obras acadêmicas, artigos científicos, legislações e documentos oficiais relacionados à acessibilidade digital e à educação de surdos. Foram utilizados, como critérios de seleção, a relevância dos textos para o campo da educação inclusiva, a atualidade das publicações e a contribuição teórica dos autores no debate sobre a inclusão e o uso de tecnologias educacionais.

A metodologia adotada permitiu levantar, sistematizar e discutir os principais conceitos e perspectivas teóricas sobre acessibilidade digital, tecnologias assistivas, Libras e práticas pedagógicas voltadas a estudantes surdos, com o intuito de contribuir para a construção de propostas educativas mais inclusivas e equitativas no contexto digital contemporâneo.

3. RESULTADOS

A análise bibliográfica realizada neste estudo permitiu identificar que, apesar dos avanços legais e políticos no campo da educação inclusiva no Brasil, ainda persistem inúmeras barreiras no que diz respeito à efetivação da acessibilidade digital para estudantes surdos. As obras consultadas indicam que a maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas digitais e recursos educacionais multimodais não contempla, de forma plena, as especificidades linguísticas e culturais da comunidade surda, como o uso da Libras e a valorização da visualidade como eixo central do processo de aprendizagem.

Autores como Fernandes (2024) e Silva (2024) destacam que a inclusão de surdos exige mais do que a adaptação técnica de materiais: demanda uma mudança de paradigma que reconheça a surdez como diferença e a Libras como língua legítima de instrução e expressão. Nesse sentido, os resultados apontam para a necessidade de formação continuada de professores e desenvolvedores de conteúdos digitais, de modo que estes compreendam e incorporem práticas pedagógicas visuais, acessíveis e sensíveis às singularidades dos sujeitos surdos.

A pesquisa evidenciou que muitos dos recursos considerados "tecnológicos" ainda operam sob uma lógica excludente, voltada majoritariamente a usuários ouvintes e alfabetizados na língua portuguesa escrita. Isso limita o potencial das tecnologias como ferramentas mediadoras do conhecimento para surdos, reforçando a importância de se investir em tecnologias assistivas, legendagem em Libras, avatares digitais sinalizadores e outros dispositivos que favoreçam a participação autônoma desses estudantes no ambiente digital.

Como resultado central, a investigação demonstrou que a acessibilidade digital não deve ser compreendida apenas como uma questão técnica ou instrumental, mas como um direito linguístico e pedagógico. Portanto, é fundamental repensar os modos de produção e disponibilização de conteúdos digitais, a fim de construir ambientes educacionais mais equitativos, inclusivos e coerentes com os princípios da educação bilíngue para surdos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu refletir sobre os desafios e possibilidades da acessibilidade digital na educação de surdos, evidenciando que, embora existam avanços legais e tecnológicos, ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de garantir uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa. A análise teórica demonstrou que a ausência de recursos digitais acessíveis em Libras e a falta de sensibilidade pedagógica para a visualidade e para a cultura surda comprometem o direito ao aprendizado e à participação plena desses estudantes.

Conclui-se que a acessibilidade digital deve ser entendida como um compromisso ético, político e pedagógico com a diversidade. Sua efetivação requer não apenas o cumprimento da legislação vigente, mas a revisão crítica dos modos de ensinar, produzir conteúdo e comunicar-se em ambientes digitais. Nesse contexto, o uso de tecnologias assistivas, o fortalecimento da educação bilíngue e a formação continuada de professores

são elementos fundamentais para romper com práticas excludentes e construir pontes para o aprendizado de estudantes surdos.

Reforça-se, assim, a importância de que políticas públicas, instituições educacionais e desenvolvedores de plataformas digitais atuem de maneira articulada para promover ambientes educacionais acessíveis, que respeitem a singularidade linguística dos surdos e favoreçam sua autonomia e protagonismo. Mais do que adaptar conteúdos, é necessário transformar as estruturas da educação digital, reconhecendo a diferença não como limitação, mas como potência educativa.

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade digital; Educação de surdos; Tecnologias digitais; Inclusão educacional; Práticas pedagógicas.

AGRADECIMENTOS: Agradeço, com profunda gratidão, ao professor orientador e pesquisador Taynan, cuja orientação sensível e comprometida foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. Sua dedicação à pesquisa inclusiva e sua postura ética diante das questões que envolvem a comunidade surda são inspiração constante e motivo de orgulho para todos nós que atuamos na área da educação. Estendo meus agradecimentos aos mestres, colegas e colaboradores que, direta ou indiretamente, contribuíram para esta trajetória acadêmica. Agradeço, especialmente, à comunidade surda, por sua resistência, generosidade e protagonismo na luta por uma educação verdadeiramente acessível. Cada diálogo e cada gesto partilhado reforçaram o compromisso deste estudo com a transformação social e o respeito à diversidade linguística e cultural. A todos e todas que caminham nessa luta, deixo meu sincero reconhecimento e admiração. Este trabalho é também resultado da força coletiva que acredita na inclusão como direito e não como concessão.

ALMEIDA, Laís; LIMA, Ezer. Teorias da Educação e Desafios da Formação Docente na Inclusão do Estudante Surdo. *In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO (SEMIEDU)*, 32. , 2024, Cuiabá/MT. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024 . p. 505-513. ISSN 2447-8776. DOI: <https://doi.org/10.5753/semiedu.2024.32704>.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº10.436, de 24 de abril de 2002. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Brasília: MEC, 2005. Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 5 mai. 2025.

I SEDPI

I SEMANA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E PEDAGOGIA INOVADORA

Tecnologia e Pedagogia em Sintonia com o futuro

27 e 28 de junho de 2025

BRASIL. Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial, 2002. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10436.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2025.

CARVALHO, Ana Priscila Guedes. **Políticas linguísticas e a escolarização de estudantes surdos com deficiência: por uma educação linguística bilíngue de docentes para o atendimento educacional especializado**. 2023. 100 f. Dissertação (Mestrado em estudos da linguagem) - Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem - PPGLin. Instituto de Linguagens e Literaturas (ILL), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape, 2023.

SILVA, Taynan Alécio de. **A formação da identidade do indivíduo surdo: considerações sobre a importância da cultura surda**. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2024.

NOVAIS, Ivanilda de Almeida Meira; SILVA, Taynan Alecio; CABAU, Nubia Carla Ferreira; MERTZIG, Patrícia Lakchmi Leite; BASSO, Rosângela Aparecida Alves; ZANIN, Adriana Paula Cheron. **AULAS REMOTAS COM ALUNOS SURDOS: UM ESTUDO DE CASO DAS POSSIBILIDADES E CONVERGÊNCIAS NA ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL E O USO DAS TIDCs**. Anais CIET:Horizonte, São Carlos-SP, v. 7, n. 1, 2024. Disponível em:
<https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/ciet/article/view/2618>. Acesso em: 5 maio. 2025.

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.